

INIMIGO INVISÍVEL: METAIS PESADOS E A SAÚDE HUMANA

Márcio de Paula¹ marcio@iqsc.usp.br
Tel: (16) 3373-9967
Rua São Paulo, 1104 – Centro
São Carlos/SP -13560-304

ABSTRACT

The continuous urbanization and industrialization, the bad exploration of ores, the increase of the fleets of self-driven vehicles, the use of fertilizers and pesticides and the emission of industrial rejects thrown in the rivers by the man in an inadequate way has been causing the contamination of the soil, air and water for heavy metals. These have been turning great threat for the human health, because when absorbed by the human being these elements of high molecular weight are deposited in the bone tissue, fat and somehow they move noble minerals of the bones for the circulation, provoking diseases. In this work are related the main effects caused to the man's health for the lead accumulation, mercury, arsenic, cadmium and chromium.

Keywords: heavy metals, human health, toxicology.

1. INTRODUÇÃO

O homem busca o elixir da longa vida desde as mais remotas civilizações e, através dos tempos, sucederam-se prescrições que prometiam longevidade. Apenas prometiam, pois embora invisível, o perigo está no ar, no solo e na água. Tal comprometimento se deve ao crescimento desenfreado da população humana nos grandes centros que o mundo vem testemunhando a uma taxa de 1 bilhão em 11 anos (MONIN, 2000) -Tabela 1. Isto é

seguido pelo aumento de pólos urbanos, pois estes estão alheios às demandas que vão surgindo em função das indústrias instaladas. Se por um lado o crescimento industrial desempenha um papel importante na sociedade por gerarem benefícios como à produção de bens de consumo, impostos e empregos, por outro lado, acabam tornando uma grande preocupação mundial devido as mudanças negativas nos ecossistemas naturais.

Tabela 1. Crescimento dos aglomerados em meio século (em milhões de habitantes) – MONIN, 2000.

1950		1970		1990		2003	
Cidades	População	Cidades	População	Cidades	População	Cidades	População
Nova Iorque	12.3	Nova Iorque	16.2	México	20.2	México	25.6
Moscou	4.8	Tóquio	12.3	São Paulo	17.4	São Paulo	22.1
Milão	3.6	México	10.4	Nova Iorque	16.5	Nova Iorque	17.0
México	3.1	São Paulo	8.1	Xangai	13.4	Xangai	17.2
Bombain	2.9	Moscou	7.1	Pequin	10.8	Pequin	14.0
Naples	2.1	Milão	5.5	Cairo	9.0	Cairo	11.8
Cairo	1.9	Cairo	5.3	Moscou	8.5	Karachi	11.7

1 **Márcio de Paula:** químico, formado pela Universidade de São Paulo (IQSC/USP), doutor em química analítica (ênfase em biomateriais) pelo Instituto de Química de São Carlos (IQSC/USP) e pesquisador de desenvolvimento tecnológico industrial pela Proline Biomédica Ltda.

Embora muitos ainda não tenham tomado consciência, o homem está transformando parte dos metais imobilizados nos depósitos naturais em metais mobilizados no ambiente. Com isso, o aumento da poluição por metais, tem perturbado severamente o ciclo geoquímico do ecossistema devido ao crescente aumento das influências antropogênicas no ambiente como emissões veiculares, incineradores, lixo industrial, deposição atmosférica de aerossóis, e outras atividades humana (HASHISHO e EL-FADEL, 2004). Desta forma, todas as formas de vida são afetadas pela presença de metais dependendo da dose ou tempo de exposição, da forma física e química e da via de absorção. Muitos metais são essenciais para o crescimento de todos os tipos de organismos, desde as bactérias até mesmo o ser humano, mas eles são requeridos em baixas concentrações (ppm ou ppb) passando de meramente toleráveis ao tóxico com o aumento da concentração. Devido à sua não biodegradabilidade e de sua meia-vida biológica longa para eliminação, a acumulação na cadeia alimentar tem um efeito significativo na saúde humana a longo prazo (ALLOWAY, 1990), pois estes se acumulam em tecidos gordurosos afetando o sistema nervoso central, ou podem ser depositados no sistema circulatório prejudicando o funcionamento normal dos órgãos internos (BOCCA *et al.*, 2004).

2. DEFINIÇÃO

A denominação de “metais pesados” deve-se basicamente ao fato destes metais apresentarem elevado peso atômico e não necessariamente por sua densidade (BAIRD, 2002). Do ponto de vista toxicológico, este grupo de metais possui uma propriedade química que os distingue em relação aos efeitos no organismo. Muitos metais têm grande afinidade com o oxigênio formando óxidos metálicos. Outros metais pesados possuem também acentuada afinidade pelo enxofre (que é do mesmo grupo do oxigênio) originando os sulfetos, forma na qual podem ser encontrados na natureza como minérios.

Embora amplamente utilizado, o termo metal pesado não possui uma definição única, variando de acordo com o ramo da ciência que o aborda. Ao questionarmos um toxicologista

sobre esta definição, este provavelmente dará ênfase aos elementos químicos tóxicos aos mamíferos superiores (zootoxicidade). Ao agrônomo, ênfase será dada principalmente aos elementos químicos tóxicos às culturas vegetais (fitotoxicidade), cuja contaminação no solo possa diminuir a produtividade agrícola. Um químico poderá enfatizar os elementos cuja densidade atômica seja maior que 5 g/cm³. A idéia comum de metais pesados à estas diversas áreas é a de serem metais que estão associados com poluição e toxicidade, mas também incluem alguns elementos que são essenciais para os seres vivos em baixas concentrações. “Metais tóxicos” é uma alternativa ao termo metais pesados, mas é mais aplicável somente aos elementos não essenciais, como Chumbo (Pb), Cádmio (Cd), Mercúrio (Hg), Arsênio (As), Tálcio (Tl) e Urânio (U) não sendo apropriado para os elementos que são biologicamente essenciais como Cobalto (Co), Cobre (Cu), Manganês (Mn), Selênio (Se) e Zinco (Zn).

3. EFEITOS NA SAÚDE

Os metais são classificados em:

1. elementos essenciais: sódio, potássio, cálcio, ferro, zinco, cobre, níquel e magnésio;
2. micro-contaminantes ambientais: arsênio, chumbo, cádmio, mercúrio, alumínio, titânio, estanho e tungstênio;
3. elementos essenciais e simultaneamente micro-contaminantes: cromo, zinco, ferro, cobalto, manganês e níquel.

Os efeitos tóxicos dos metais sempre foram considerados como eventos de curto prazo, agudos e evidentes. Atualmente, ocorrências a médio e longo prazo são observadas, e as relações causa/efeito são pouco evidentes e quase sempre subclínicas (HU, 2000). Geralmente esses efeitos são difíceis de serem distinguidos e perdem em especificidade, pois podem ser provocados por outras substâncias tóxicas ou por interações entre esses agentes químicos. A manifestação dos efeitos tóxicos está associada à dose e pode distribuir-se por todo o organismo, afetando vários órgãos, alterando os processos bioquímicos, organelas e membranas celulares. A maioria dos organismos vivos só

precisa de alguns poucos metais e em doses muito pequenas. Tão pequenas que costumamos chamá-los de micronutrientes, como é o caso do zinco, do magnésio, do cobalto e do ferro (constituente da hemoglobina). Estes metais tornam-se tóxicos e perigosos para a saúde humana quando ultrapassam determinadas concentrações limite.

Já o chumbo, o mercúrio, o cádmio, o cromo e o arsênio são metais que não existem naturalmente em nenhum organismo. Tampouco desempenham funções nutricionais ou bioquímicas em microorganismos, plantas ou animais, ou seja, a presença destes metais em organismos vivos é prejudicial em qualquer concentração.

A nível do organismo, a biodisponibilidade e a reação destes metais podem ser influenciadas por interações com outros elementos. Assim, a assimilação de

chumbo é maior com pessoas cuja dieta é pobre em cálcio, ferro ou fosfatos; a assimilação de zinco reduz a assimilação de cobre, mas protege contra a toxicidade de cádmio e chumbo. Uma dieta pobre em fosfato favorece a toxicidade do alumínio, que normalmente não é elemento tóxico ao homem. De qualquer forma, a quantidade desses metais tem aumentado significativamente e seus efeitos tóxicos tem gerado problemas de saúde permanentes, tanto para seres humanos como para o ecossistema.

4. Fatores que influenciam toxicidade de metal

A toxicidade de qualquer substância química depende de vários fatores que incluem sua absorção, distribuição, metabolismo e excreção. A figura 1 descreve de maneira esquemática como ocorre a disposição de metais em humanos.

Figura 1. Disposição de metais em humanos (KAKKAR E JAFFERY, 2005).

A toxicidade dos metais é uma função:
a) metal específico; b) forma do metal; c) nível de exposição; d) período de exposição; e)

toxicodinâmica; f) toxicocinética.

A exposição ao metal para população

em geral, tem-se tornado um fenômeno global, pois o nível de exposição depende de sua forma (elementar/inorgânica/orgânica) e dos diversos meios em que vivemos e das diferentes maneiras que nos alimentamos. Por outro lado, a exposição pode ser ambiental ou profissional. Quando somos expostos a estes metais, seu efeito tóxico normalmente envolve uma interação em três estágios: 1) Entrada e absorção; 2) estágio onde transporte, distribuição, biotransformação e o efeito ocorrem; 3) Saída do organismo. Em cada um desses estágios, encontramos o metal em diferentes formas químicas e físicas apropriadas para interagir com as características anatômicas e propriedades fisiológicas dos órgãos. De maneira geral, dentro do organismo, a maioria dos metais pesados pode encontrar o enxofre na forma de um radical -SH (sulfidril) inibindo atividade enzimática, comprometendo o transporte celular e causando mudanças nas funções das proteínas. O enxofre desempenha papel importante na estrutura das moléculas, mantendo por exemplo, a estrutura tridimensional de proteínas, através das pontes de dissulfeto que pode ser alterada em contato com um metal pesado. Este por sua vez pode deslocar o hidrogênio e ligar-se ao enxofre, assim a estrutura pode ser alterada. Sendo uma proteína plasmática ou um fio de cabelo, pouco problema pode ser originado, porém se for uma enzima, sua atividade metabólica pode ser diminuída. A toxicidade dos metais pesados inclui o bloqueio de grupos funcionais de importantes moléculas, como por exemplo as enzimas, os polinucleotídeos, sistemas de transporte para íons e nutrientes essenciais, bem como a substituição de íons essenciais em sítios celulares.

Avaliando o risco devido à exposição de metal pesado, fatores como idade, sexo, nutrição, estado sócio-econômico, condições de exposição, duração de exposição, variabilidade genética, e suscetibilidade tem que ser considerada para uma aproximação real (DOREA, 2004). Apesar do fato de que metais pesados como chumbo (Pb), mercúrio (Hg), cádmio (Cd), cromo (Cr), níquel (Ni), manganês (Mn), e estanho (Sn), o arsênico de metalóides (As) e selênio (Se) serem tóxicos aos humanos, os fatores de risco que podem fazer com que algumas pessoas sejam mais suscetíveis que outras, ainda permanecem

obscuros. Alguns dos metais pesados cuja exposição é de preocupação global, são discutidos abaixo.

5. OS VILÕES CONTAMINANDO A VIDA

5.1. Chumbo (Pb)

Chumbo é um dos metais tóxicos mais abundantes e antigo dentro na crosta terrestre (VALKO *et al.*, 2005). Seus efeitos no organismo já são conhecidos praticamente desde que o homem aprendeu a trabalhar com este metal. Hipócrates (600 A.C.) foi o primeiro a ligar os fatores de sua intoxicação a seu fator casual. Há inclusive estudo curioso de Gilfilian que atribuiu a decadência do Império Romano ao uso de condimentos manipulados em vasilhames de chumbo (HU, 2000). Nos dias atuais, a exposição ao chumbo no ambiente natural e profissional continua sendo um problema de saúde pública grave (WHO, 1995). O chumbo pode ser encontrado em diferentes estados de oxidação Pb^0 , Pb^{+2} , Pb^{+4} , porém a forma Pb^{+2} representa a maior causa de problemas biológicos (CEHN, 1999).

O chumbo acumula-se nos ossos, sangue e tecidos moles devido à sua semelhança entre as propriedades dos compostos de chumbo e cálcio. Por deslocar o cálcio dos ossos, processos degenerativos como osteoporose podem ser observados após uma exposição prolongada (ALEXANDER *et al.*, 1998). Como é lentamente eliminado, ele pode afetar rins, fígado, sistema nervoso e outros órgãos (BRESSLER *et al.*, 1999).

A exposição excessiva pode causar anemia, doença renal, distúrbios na reprodução e danos neurológicos (convulsões, retardo mental e distúrbios do comportamento: dificuldade para se concentrar, irritação e esquecimento) - BELLINGER e NEEDLEMAN, 1992. A níveis altos de exposição, o chumbo causa encefalopatia, distúrbios comportamentais, danos no rim, anemia e toxicidade para o sistema reprodutivo (PAGLIUCA e MUFTI, 1990). Também pode induzir hipertensão em alguns indivíduos. Até mesmo em doses mais baixas, o chumbo produz alterações no desenvolvimento cognitivo das crianças, provocando danos ao sistema nervoso central, atraso no crescimento e deficiência de aprendizado escolar (BELLINGER e NEEDLEMAN, 1992).

5.2. MERCÚRIO

Em 1950, a tragédia em Minamata e Niigata (Japão) pegou o mundo de surpresa (WEISS, 1996). Desde então é reconhecido que os múltiplos caminhos de contaminação de mercúrio por ar, água, comida, produtos farmacêuticos, cosméticos, etc., tornou-se uma preocupação séria, pois este metal persiste no ambiente e acumula no ciclo alimentar. O mercúrio existe em três formas diferentes: elementar, inorgânica e orgânica. Os compostos inorgânicos estão associados a danos a saúde, porém são os compostos orgânicos as formas mais tóxicas e que passam na cadeia alimentar.

Como o mercúrio pode ser absorvido por animais aquáticos na forma de metilmercurio (MeHg) e etilmercurio, após o acidente de Minamata, extensos estudos destes compostos tem sido efetuados.

Estudos tem mostrado que crianças expostas ao MeHg durante a gestação através de peixe consumido pelas mães, tiveram inaptidões incluindo severo retardamento mental, paralisia cerebral e ataques apopléticos (KJELLSTROM *et al.*, 1986).

A exposição ao mercúrio orgânico e inorgânico tem resultado em uma série de disfunções no sistema nervoso central periférico, com sintomas variados dentre os quais podemos destacar a perda de memória (LEBEL *et al.*, 1998), tremores anormais (LEBEL *et al.*, 1996), falta de coordenação motora (BOLBEC *et al.*, 2000) e mudanças na personalidade que podem desencadear um quadro de demência.

5.3. CÁDMIO (Cd)

Encontrado na crosta da Terra, o cádmio é amplamente espalhado pela atividade humana, atividades vulcânicas e erosão. Um metal potencialmente tóxico, o cádmio não tem nenhuma função biológica essencial. No entanto, a produção industrial, rejeitos não-ferrosos e artigos que contêm cádmio contribuem significativamente para a poluição ambiental (WHO, 1992).

Extensos estudos do efeito do cádmio na saúde humana originaram-se a partir do desastre de Toyama (Japão – 1962), quando o

cádmio de uma exploração mineira contaminou as plantações de arroz da localidade, desencadeando uma série de transtornos na população exposta, como dor lombar, mialgia das extremidades inferiores, deformações do esqueleto e osteoporose com fraturas múltiplas (WHO, 1992). Embora tenha ocorrido uma redução significativa da exposição ao cádmio nos últimos 15 anos, estudos tem mostrado que a quantidade deste metal no ambiente ainda se encontra elevada (RUBIO *et al.*, 2006). Enfisema e carcinogenicidade são alguns problemas que poderão ocorrer quando fumaça de cádmio for inalada (uma caixa de cigarro contém entre 2 e 4 mg de Cd) – VALVERDA *et al.*, 2001. Estudo realizado na República Tcheca mostrou que a quantidade de cádmio em pessoas que fumam são da ordem de 1,18 ng/mL enquanto que para não fumantes esta quantidade é de apenas 0,46 ng/mL. O cádmio induz a toxicidade do radical livre como resultado da reação com tióis ou enzimas que normalmente protegem contra estas espécies reativas (SINGHAL *et al.*, 1987). A exposição ao cádmio pode afetar tanto a densidade óssea mineral como a função do rim (ALFVEN *et al.*, 2002). Recentemente, estudos tem mostrado que a presença deste metal no corpo ciliar e na retina apresentam concentrações maiores que aquelas encontradas no sangue ou nos fluidos dos olhos, podendo vir a ocasionar a degeneração da retina (HAHN *et al.*, 2003). O cádmio tem um período de meia-vida excepcionalmente longo (25–30 anos em humanos). Por isso, uma atenção redobrada deve-se ter com relação a exposição à este metal, uma vez que além de acumular no corpo com o passar do tempo, aumenta em concentração com a idade (SATARUG *et al.*, 2003).

5.4. ARSÊNIO (As)

Poucas são as substâncias que, assim como o arsênio, possuem uma história médica tão fantástica. Seu uso terapêutico data de 400 a.C. havendo relatos de seu emprego por Hipócrates, Aristóteles, Dioscórides e Plínio. Desde então o As vem sendo objeto de muitos estudos bem como de imaginosas lendas e tradições (GONTIJO e BITTENCOURT, 2005).

O arsênio (do grego *arsenikon* -pigmento amarelo), é um metal de ocorrência

natural, sólido, cristalino e de cor cinza-prateada. Níveis de arsênio elevado no ambiente são atribuíveis tanto a fontes naturais como antropogênicas, na qual incluem as descargas geotérmicas, produtos industriais e seus resíduos, pesticidas agrícolas, preservativos de madeira e drenagem de minas. Exposição de milhões de pessoas a água contaminada com arsênio é a preocupação principal não somente em muitos países asiáticos (CHATTERJEE *et al.*, 1995), mas também no Brasil, especialmente no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Populações com maior risco à água contaminada com arsênio está em Bangladesh (CHOWDHURY *et al.*, 2000), Bengala Ocidental (RAHMAN *et al.*, 2001) na Índia (RAHMAN *et al.*, 2002) e outros países inclusive Camboja, Myanmar, Nepal e Vietnã (BERG *et al.*, 2001). Quase um quarto dos 11.000 vilarejos inspecionados em Bangladesh sofreram lesões de pele. Pesquisadores observaram que concentrações superiores a 300 mg/L estão associadas com lesões arsenicas que dependeram muito de condições nutricionais, consumo de água e outros fatores de suscetibilidade (BRESLIN, 2001).

Arsênio é tóxico em sua forma tri e pentavalente, na qual produz muitos efeitos sérios em humanos depois da exposição oral ou através de inalação. Exposições ocupacionais também têm sido relatadas em várias indústrias, particularmente em fundições de metais não ferrosos, eletrônica, preservativos de madeira, produção de arsênico, produção de vidro e aplicação de pesticidas de arsênico. Em estudos epidemiológicos, a inalação de arsênico foi correlacionada com câncer de pulmão, linfomas, leucemias e excreção urinária de espécies de arsenito e de arsenato após 8h de exposição (JOKUKOWSKI *et al.*, 1998). Além disso, captação de arsênico por ingestão está associada com carcinomas dermais e angiosarcomas hepático em humanos (ROSSMAN e WAALKES, 2003). Sinais aparentes de toxicidade crônica são lesões de pele e alterações na pigmentação. Relatos na literatura quanto a exposição ao arsênio, destacam neuropatia periférica, doença vascular, doença de pele e câncer do pulmão (WINSKI e CARTER, 1998). Outros casos são a produção de efeitos no sistema respiratório, cardiovascular e nervoso. No sistema

respiratório ocorre irritação com danos nas mucosas nasais, laringe e brônquios. Exposições prolongadas podem provocar perfuração do septo nasal e rouquidão característica e, a longo prazo, insuficiência pulmonar, traqueobronquite e tosse crônica. No sistema cardiovascular são observadas lesões vasculares periféricas e alterações no eletrocardiograma. No sistema nervoso, as alterações observadas são sensoriais e polineuropatias, e no sistema hematopoiético observa-se leucopenia, efeitos cutâneos e hepáticos.

5.5. CROMO (Cr)

O cromo é obtido do minério cromita, metal de cor cinza que reage com os ácidos clorídrico e sulfúrico. Além dos compostos bivalentes, trivalentes e hexavalentes, o cromo metálico e ligas também são encontrados em vários ambientes de trabalho. Atenção especial deve ser dada ao Cr (VI), pois este é muito mais tóxico que o Cr (III) e chega ao homem através dos alimentos. A inalação de pó contendo cromo pode levar à formação de carcinoma bronquial e o risco é sensivelmente maior no caso de exposição ao Cr (VI) – ROWBOTHAM *et al.*, 2000.

Entre as inúmeras atividades industriais, destacam-se a galvanoplastia, produção de ligas ferro-cromo, curtume, produção de cromatos, dicromatos, pigmentos e vernizes. A absorção de cromo por via cutânea depende do tipo de composto, de sua concentração e do tempo de contato. O cromo absorvido permanece por longo tempo retido na junção dermo-epidérmica e no estrato superior da mesoderme (BARCELOUX, 1999). A maior parte do cromo é eliminada através da urina, sendo excretada após as primeiras horas de exposição. Os compostos de cromo produzem efeitos cutâneos, nasais, bronco-pulmonares, renais, gastrointestinais e carcinogênicos (SHI *et al.*, 1999). Os cutâneos são caracterizados por irritação no dorso das mãos e dos dedos, podendo transformar-se em úlceras. As lesões nasais iniciam-se com um quadro irritativo inflamatório, supuração e formação crostosa. Em níveis bronco-pulmonares e gastrointestinais produzem irritação bronquial, alteração da função respiratória e úlceras gastroduodenais.

6. CONCLUSÕES

Existem metais que são essenciais aos seres vivos, porém, quando ultrapassam determinada concentração tornam-se tóxicos. O acúmulo de metais pesados no organismo pode causar sérios danos a saúde humana, como doenças relacionadas aos sistemas respiratório, nervoso, circulatório e até mesmo causar câncer e doenças renais crônicas.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALEXANDER, B.H., RABINOWITZ, M., SMITH, D. **Bone lead as a biological markers in epidemiologic studies of chronic toxicity: conceptual paradigms.** Environmental Health Perspect. 106 (1998) 108.
2. ALFVEN, T., JARUP, L., ELINDER, C.G. **Cadmium and lead in relation to low bone mineral density and tubular proteinuria.** Environmental Health Perspect. 110 (2002) 699–702.
3. ALLOWAY, B. J. **Heavy metals in soils.** London: Blackie; 1990.
4. BAIRD, C. **Química ambiental.** Porto Alegre: Bookman, 2002, p.403-439.
5. BARCELOUX, D.G., 1999. **Chromium.** Journal of Toxicology Clinical Toxicology. 37 (1999) 173–194.
6. BELLINGER, D., NEEDLEMAN, H., 1992. Neurodevelopmental effects of low level lead exposure in children. In: Needleman, H. (Ed.), Human Lead Exposure. CRC Press, Boca Raton, FL, pp. 191–208.
7. BERG, M., TRAN, H.C., NGUYEN, T.C., PHAM, H.V., SCHERTENLEIB, R., GIGER, W. **Arsenic contamination of groundwater and drinking water in Vietnam: a human health threat.** Environmental Science Technology 35 (2001) 2621–2626.
8. BRESLIN, K. **Arsenic in Asia: water at its worst.** Environmental Health Perspect. 108 (2000) A224.
9. BRESSLER J, KIM KA, CHAKRABORTI C, GOLDSTEIN G. **Mechanism of lead neurotoxicity.** Neurochemical Research 24 (1999) 595– 600.
10. CEHN. Children's Environmental Health Network. **Training Manual on Pediatric Environmental Health: Putting into Practice.** National Multidisciplinary Project, 1999. Disponível em: <http://www.cehn.org/cehn/trainingmanual/manual-front.html>.
11. CHATTERJEE, A., DAS, D., MANDAL, B.K., CHOWDHURY, T.R., SAMANTA, G., CHAKRABORTI, D. **Arsenic in ground water in six districts of West Bengal, India – the biggest arsenic calamity in the world. Part I: Arsenic species in drinking water and urine of the affected people.** Analyst 70 (1995) 643–650.
12. CHOWDHURY, V.K., BISWAS, B.K., ROY CHODHURY, T., MUKHERJI, S.L., ROY, S., KABIR, S., QUAMARUZZAMAN, Q., CHAKRABORTY, D. **Ground water arsenic contamination in Bangladesh and West Bengal, India.** Environmental Health Perspect. 108 (2000) 395–397.
13. DOLBEC, J., MERGLER, D., SOUSA, P.C.J., SOUSA, M.S., LEBEL, J. **Methylmercury exposure affects motor performance of a riverine population of the Tapajos river, Brazilian Amazon.** International Archives of Occupational Environmental Health 73 (2000) 195–203.
14. DOREA, J.G. **Mercury and lead during breast feeding.** British Journal of Nutrition, 92 (2004) 21–40.
15. GONTIJO, B.; BITTENCOURT, F. **Arsênio – Uma revisão histórica.** Anais Brasileiros de Dermatologia 80 (2005) 91–95.
16. HAHN P, MILAM AH, DUNAIEF JL. **Maculas affected by age-related macular degeneration contain increased chelatable iron in the retinal pigment epithelium and Bruch's membrane.** Archives of Ophthalmology 121 (2003) 1099 –1105.
17. HASHISHO, Z.; EL-FADEL M. **Impacts of traffic-induced lead emissions on air, soil and blood lead levels in Beirut.** Environmental Monitoring Assessment 93 (2004) 185– 202.
18. HU, H.,. **Exposure to metals.** Primare Care 2 (2000) 983–996.
19. JOKUKOWSKI, M., TRZCINKA-OCHOKA, M., RAZNIEWSKA, G., MATCZAK, W.

Devido as graves doenças causadas pelos metais pesados, tornam-se necessário um maior monitoramento da qualidade das águas, dos alimentos, dos combustíveis e uma maior fiscalização em cima das indústrias, pois muitas lançam seus efluentes nos rios sem nenhum tratamento, o que pode ocasionar a contaminação de peixes, alimentos e que através da cadeia alimentar pode contaminar os seres vivos.

- Biological monitoring of occupational exposure to arsenic by determining urinary content of inorganic arsenic and its methylated metabolites.** International Archives of Occupational Environmental Health 71 (1998) S29–S32.
20. KAKKAR, P.; JAFFERY, F.N. **Biological markers for metal toxicity, Environmental Toxicology and Pharmacology** (2005) 337-
21. KJELLSTROM, T., KENNEDY, P., WALLIS, S., MANTELL, C., 1986. Physical and mental development of children with prenatal exposure to mercury from fish stage 1 preliminary tests at age 4, Rpt. no. 3080, Solna. **Sweden National Swedish Environmental Board**, pp. 1–96.
22. LEBEL, J., MERGLER, D., LUCOTTE, M., AMORIM, M., DOLBEC, J. **Neurotoxic effects of low-level methylmercury contamination in the Amazonian Basin.** Environmental Research 79 (1998) 20–32.
23. LEBEL, J., MERGLER, D., LUCOTTE, M., AMORIM, M., DOLBEC, J., MIRANDA, D., ARANTES, G., RHEAULT, I., PICHET, P. **Evidence of early nervous system dysfunction in Amazonian populations exposed to low-levels of methylmercury.** Neurotoxicology 17 (1996) 157–167.
24. MONIN, A.C. Ecological Encyclopedic Dictionary, Noosphere, Moscow, 2000.
25. PAGLIUCA, J., MUFTI, G.J. **Lead poisoning: an age-old problem.** British Medical Journal 300 (1990) 830-
26. RAHMAN, M.M., CHOWDHURY, V.K., CHANDA, C.R., BASU, G.K., SABA, K.C., ROY, S., DAS, R., PALIT, S.K., QUAMRUZZAMAN, Q., CHAKRABORTI, D. **Chronic arsenic toxicity in Bangladesh and West Bengal, India – a review and commentary** Journal of Toxicology Clinical Toxicology 39 (2001) 683–700.
27. RAHMAN, M.M., MUKHERJI, D., SENGUPTA, M.K., CHOWDHURY, V.K., LODH, D., CHANDA, C.R., ROY, S., SELIM, M., QUAMRUZZAMAN, Q., MILTON, A.H., SHAHIDULLAH, S.M., RAHMAN, M.T., CHARABORTI, D. **Effectiveness and reliability of arsenic field testing kits: are the million dollar screening projects effective or not?** Environmental Science Technology 36 (2002) 5385–5395.
28. ROSSMAN, T.G., WAALKES, M.P. **Special issue: metals and human cancer.** Mutation Research 533 (2003) 1–2.
29. ROWBOTHAM, A.L., LEVY, L.S., SHUKER, L.K. **Chromium in the environment: an evaluation of exposure of the UK general population and possible adverse health effects.** Journal of Toxicology and Environmental Health B 3 (2000) 145–178.
30. RUBIO, C.; A. HARDISSON, J.I. REGUERA, C. REVERT, M.A. LAFUENTE, T. GONZÁLEZ-IGLESIAS. **Cadmium dietary intake in the Canary Islands, Spain.** Environmental Research 100 (2006) 123–129.
31. SATARUG S, BAKER JR, URBENJAPOL S. **A global perspective on cadmium pollution and toxicity in non-occupationally exposed population.** Toxicology Letters 137 (2003) 65–83.
32. SHI, X., CHIU, A., CHEN, C.T., HALLIWELL, B., CASTRANOVA, V., VALLYATHAN, V. **Reduction of chromium (VI) and its relationship to carcinogenesis.** Journal of Toxicology and Environmental Health B 2 (1999) 87–104.
33. SINGHAL, R.K., ANDERSON, M.E., MEISTER, A. **Glutathione, a first line of defense against cadmium toxicity.** FASEB Journal 1 (1987) 220–223.
34. VALKO M, MORRIS H, CRONIN MT. **Metals, toxicity and oxidative stress.** Current Medical Chemistry 12 (2005) 1161–208.
35. VALVERDA, M., TRIJO, C., RAJOO, E., 2001. **Is the capacity of lead acetate and cadmium chloride to induce genotoxic damage due to direct DNA metal interaction?** Mutagenesis 16 (2001) 265–270.
36. WEISS, B. **Long ago and far away: Retrospective on the Implications of Minamata.** Neurotoxicology 17 (1996) 257-264.
37. WHO, 1992. IN: World Health Organization: Human Exposure to Cadmium., Geneva. Disponível em: http://www.euro.who.int/document/aig/6_3cadmium.pdf
38. WHO, 1995. IN: Human Exposure to Lead. World Health Organization, Geneva. Disponível em: http://www.euro.who.int/document/aig/6_7lead.pdf
39. WINSKI, S.L., CARTER, D.E., 1998. **Arsenic toxicity in human erythrocytes. Characteristics of morphologic changes and determination of the mechanism of damage.** Journal of Toxicology and Environmental Health 53 (1998) 345–355.

O ENSINO DA QUÍMICA E A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Paulo Cesar Dantas Esteves¹ e Anete Corrêa Esteves²

Abstract

This paper introduces some ideas about the indissolubility between chemistry teaching and environmental preservation. It presents some ideas to be discussed on how to reformulate the high school chemistry curriculum in order to associate it with the environmental issue.

Key words: chemistry curriculum, high school teaching, environmental preservation.

Introdução

Escrevo estas linhas tentando pescar salmão em um ancoradouro situado em um rio na Nova Escócia. Porém os salmões não existem mais devido a acidificação das águas do rio. Como está um belo dia de sol, eu apliquei uma camada extra de creme protetor solar para proteger-me do aumento da radiação ultravioleta devido à depleção na camada de ozônio. Um pouco mais ao norte vejo uma pequena ilha. Caso sejam precisas as previsões sobre a elevação do nível do mar, em virtude do aquecimento global, elas desaparecerão no decorrer do século XXI. (BAIRD, C., 1999).

A citação acima que escolhemos para iniciar o nosso artigo diz bem do alto grau de degradação a que chegou o planeta e da importância da Química quer para destruí-lo quer para conservá-lo.

A manutenção da sociedade industrial que emerge a partir do século XIX e explode no final do século XX está se tornando impossível no planeta Terra devido à superexploração da natureza fonte primária de todos os recursos de energia. Tal fato pode levar em algumas décadas ao fim da espécie humana, se a maneira com que essa exploração está ocorrendo não for modificada.

Esse é o primeiro ponto de um

paradoxo para o qual não estamos preparados para conviver, ou seja, a crise ambiental nos põe diante de um fato que caso não seja devidamente enfrentado, poderá representar o verdadeiro fim da história da humanidade. Um mundo esgotado na natureza não permitirá vida social. O entendimento da vida social como algo específico dos homens e das mulheres e, de certa forma, desvinculado da natureza é uma das marcas mais profundas do pensamento dito moderno, ou seja, aquele que surge a partir do século XVII juntamente com a implantação da sociedade capitalista moderna [MAGALHÃES et al, 2003].

Porém face às ameaças cada vez mais concretas de extinção da raça humana, o alto grau de degradação a que chegou o planeta está forçando o surgimento de uma reação a esse estado de coisas. Essa reação, conhecida hoje como consciência ecológica, tem uma dupla origem: a primeira é de natureza objetiva e a segunda de ordem moral.

A primeira diz respeito direto à vida, e está calcada nos grandes desastres ecológicos ocorridos principalmente a partir da segunda metade do século passado ("dust bowl" no meio oeste americano, o acidente do Exxon Valdez no Alasca, a contaminação por mercúrio na baía de Minamata, o vazamento radioativo em Chernobyl, e entre nós o vazamento de petróleo na baía da Guanabara, são alguns exemplos mais importantes). Esses desastres geraram o medo, a revolta e,

1 Prof. da Fundação Oswaldo Aranha, Volta Redonda, RJ e Professor efetivo de Química na rede estadual do Estado do Rio de Janeiro <pc.esteves@globo.com>

2 Prof. da Fundação Oswaldo Aranha, Volta Redonda, RJ

conseqüentemente, uma reação: é preciso consertar os estragos e evitar novos desastres. Os negócios têm que mudar. Têm que levar em conta o ambiente onde eles estão acontecendo. Essa luta vai originar conseqüências políticas, fazendo com que o Estado comece a intervir criando leis de proteção ambiental.

O segundo fator, que cremos o mais importante, é aquele de ordem moral, que nos leva a pensar no futuro de nossos filhos e, portanto nos leva a ver o universo com um sentido ético sensibilizado para as conseqüências previsíveis da exploração sem limites dos recursos do planeta [MIRANDA, F. H. da F.; ESTEVES, P. C. D. 2004].

É a partir dessa reação por parte de grupos socialmente organizados que os temas ética e educação ambiental vêm ganhando espaços importantes nas discussões de toda sociedade. A relevância desses temas é emergente e se faz necessário uma reflexão crítica para buscarmos fundamentos para uma vida mais justa, solidária e feliz.

É preciso promover a vivência de valores para um desenvolvimento sustentável, trata-se de um comprometimento individual e coletivo com o meio ambiente, e nesse sentido o papel da química é fundamental.

O grande desafio que se apresenta à escola e a sociedade é trabalhar com crianças, adolescentes e jovens de maneira responsável e comprometida, do ponto de vista ético, proporcionando aprendizagens de conteúdos e de desenvolvimento de capacidades para que possam intervir e transformar a comunidade da qual fazem parte, criando espaços e possibilidades de construção de projetos alternativos de convivência solidária e cultivando atitudes de cuidado com o meio ambiente. [MIRANDA, F. H. da F.; ESTEVES, P. C. D. 2004].

Intensifiquemos, pois, o apelo da Carta da Terra.

“Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável

global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida, e com as futuras gerações”.

Muito ainda poderia ser escrito, mas a idéia inicial não é desenvolver um texto sobre educação ambiental, mas logicamente os assuntos se interpenetram e estão intimamente ligados, pois o papel do químico é primordial quando se fala em poluir ou conservar e, portanto cabe ao professor de química mostrar aos educandos os dois lados da moeda.

O que me deixa frustrado, quiçá perplexo, é verificar que desde a década de 70 quando começam a se intensificar as lutas em prol da preservação ambiental nada ou quase nada mudou no ensino da química, parece que vivemos em um mundo ideal, sem problemas climáticos, respirando um ar de uma pureza paradisíaca, bebendo uma água proveniente de fontes cristalinas e não de rios imundos, que necessitam de grandes quantidades de produtos químicos para torná-la potável, ou seja, com raras e louváveis exceções continuamos a desprezar a química da natureza, preferindo ensinar uma montanha de inutilidades aos jovens, ao invés de ajudá-los a se inserir na sociedade através do ensino de conhecimentos úteis.

Essas linhas contêm um pouco de saudosismo e um muito de frustração, pois vejo que ao chegar próximo do fim da carreira pouco fiz de concreto para tentar mudar este panorama; mas como nunca é tarde para começar resolvi escrever esse texto no qual teço algumas considerações sobre as idéias expostas acima.

A química no Ensino Médio atual

A utilização, por parte da sociedade, dos conhecimentos gerados pelos químicos tem sido feita, na maioria das vezes, de uma maneira predatória provocando danos ambientais que se não forem resolvidos tornar-se-ão irreversíveis.

Posso citar uma infinidade de exemplos, mas limitar-me-ei a citar dois ou três. Os químicos produzem cimento, o qual é capaz de construir obras magníficas, mas no local onde a fábrica se situa o que resta? Um enorme buraco, que provavelmente encher-se-á de água poluída, e um ar cheio de partículas, altamente prejudiciais aos pulmões, em suspensão. O que dizer de uma siderúrgica com suas emanações gasosas prejudiciais às famílias que moram no entorno da mesma.

Ora poderão dizer os otimistas, mas isso tem jeito é só tratar o ambiente adequadamente. O problema é que só a consciência social e a mobilização das populações é que vai conseguir essas melhorias. Creio que é exatamente aí que começa a aparecer o papel benéfico que os professores podem exercer, ao discutirem e debaterem com seus jovens alunos todos os problemas envolvidos.

Qual seria a participação do professor de química neste processo? Sem dúvida não é irrelevante, pois caberá a ele mostrar e discutir os problemas químicos envolvidos na manufatura bem como as soluções ambientais possíveis. É a partir dessa discussão que o professor poderá e deverá aproveitar para ensinar os conceitos químicos envolvidos na questão. Já o ensino tradicional ao enfatizar, na maioria dos casos, apenas aspectos conceituais da química, pouco ou nada contribui para conscientizar os educandos de como resolver e minimizar problemas como o citado acima. O ensino é ministrado fora de qualquer contexto social ou tecnológico, sem levar em conta as realidades locais, às vezes urbanas altamente industrializadas, outras rurais voltadas para a agroindústria e/ou para o ecoturismo, ou até mesmo totalmente diferente dos exemplos citados.

Os procedimentos utilizados na sala de aula são sempre os mesmos, os conceitos são confundidos com definições, fórmulas são memorizadas e acabam por transformar a química em algo totalmente afastado da realidade.

Ao tratar a química unicamente do ponto de vista formal, o ensino tradicional deixa de lado os fenômenos reais. Nessa química de quadro negro tudo é possível, classificações

obsoletas permanecem e são ministradas apesar de não possuírem nenhum valor científico ou tecnológico (caso dos conceitos de isótonos e/ou isóbaros), regras práticas são ensinadas como verdades absolutas (regra do octeto) e muitos outros exemplos ainda poderíamos citar [MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H.; ROMANELLI, L. I., 2000].

A química cidadã

“A função do ensino da química deve ser a de desenvolver a capacidade de tomada de decisão, o que implica a necessidade de vinculação do conteúdo trabalhado com o contexto social em que o aluno está inserido.”[SANTOS, W. L. P. dos; SCHNETZLER, R. P., 1996]

Mas o que significa ensinar química para o cidadão? Será que o cidadão precisa de conhecimentos em química? Será que o ensino de química que temos ministrado em nossas escolas tem preparado nossos jovens para o exercício consciente da cidadania? Será que ensinar química para o cidadão é o mesmo que preparar para o vestibular? [SANTOS, W. L. P. dos; SCHNETZLER, R. P., 1996]

Ensinar que as órbitas eletrônicas têm diferentes níveis de energia vai ajudar o jovem, daqui a alguns anos, a tomar uma posição quando for instado a participar de uma discussão em uma Associação de moradores de seu bairro sobre coleta e destino do lixo local? Será que ele teve alguma informação sobre os malefícios da armazenagem errada do lixo urbano? E os benefícios de uma coleta seletiva?

Haverá utilidade em saber que óxido é um composto binário? Ou será mais importante mostrar que muitos dos óxidos produzidos pelo homem são importantes e letais agentes poluidores, mas que se forem utilizados adequadamente esses prejuízos podem ser minimizados. Poderia citar vários outros exemplos que apenas nos mostrariam a total dissociação entre o que é ensinado e a prática diária.

Dos SANTOS e SCHNETZLER [1996] realizaram uma pesquisa muito interessante com um grupo de professores a respeito de

como entendem e configuram propostas relativas ao ensino da química para formar o cidadão e 92% chegaram à conclusão que desenvolver a capacidade de participar, de tomar decisões criticamente deve ser o principal objetivo do ensino da química. Quanto aos temas sociais 100% acham que eles desempenham um papel fundamental no ensino da química para formar o cidadão.

A questão que coloco é a seguinte: será que as conclusões do trabalho representam a média da categoria? Se for verdade por que nada muda ou muda muito pouco?

Uma nova proposta curricular?

Não serão os conceitos inseparáveis do contexto de aplicação? Não será a partir do contexto que os alunos recuperarão os conceitos? [SANTOS, W. L. P. dos; SCHNETZLER, R. P., 1996], [LAVE, J., 1988].

Esse é o nosso ponto de partida, o pressuposto de que a idéia do esgotamento conceitual antes de sua aplicação é questionável, pois é nas aplicações que se explicitarão as relações a serem estabelecidas entre os conceitos.

Penso, também, que não há necessidade da ocorrência linear de pré-requisitos, e assim sendo os conceitos podem ir sendo apresentados na medida de suas necessidades e com a profundidade que se fizer necessária, não havendo impedimento algum que mais na frente se volte ao assunto aprofundando-o.

Para construirmos esta nova proposta temos que nos desligar da ordenação conceitual a que fomos acostumados, talvez ela possa ser denominada de "o caos construtivo" pois não há uma ordenação quer conceitual quer programática, o mais importante é a necessidade dos educandos de após três anos saírem com conhecimentos de química que os tornem minimamente aptos a opinarem e participarem conscientemente das demandas relacionadas às escolhas ambientais corretas.

A finalidade deste artigo não é

apresentar um currículo fechado, mas levantar algumas idéias que servirão, quem sabe, como ponto de partida para uma discussão a respeito do assunto.

Em linhas gerais, dividiria a proposta curricular em dois tópicos. O primeiro tópico abrangeria o que chamaria de *temas universais* e o segundo tópico seria dedicado ao que chamaria de *temas locais*.

Como exemplo de alguns temas universais podemos citar:

- *a água como um bem finito e limitado*

Neste tópico poderíamos introduzir modelos atômicos simples, falar sobre ligações químicas, ácidos e bases, purificação de misturas, entre outros.

- *a atmosfera e sua preservação*

Aqui, poderíamos introduzir conceitos sobre o estado gasoso, falar em óxidos, reações químicas e voltar novamente a falar sobre purificação de misturas.

- *fontes energéticas renováveis e não renováveis*

Poderíamos aqui introduzir a química do carbono.

- *o aquecimento global*

Aqui caberia introduzir noções sobre radioatividade, cinética e equilíbrio químico.

Todas as citações acima são meras sugestões que devem ser discutidas, aprovadas, talvez algumas recusadas e outras provavelmente melhoradas.

Como exemplo de temas locais, temos para o caso de professores e alunos residentes no Rio de Janeiro:

- *poluição e recuperação da Baía de Guanabara*

- *recuperação e conservação dos sistemas lagunares*

- *a indústria naval e siderúrgica.*

Para cada um dos temas o professor poderia escolher os conceitos que melhor se adaptassem ao assunto em pauta.

Com um currículo voltado para fatos e problemas que se apresentam no dia a dia do aluno, creio que após sua passagem pela escola restaria ao estudante uma coletânea de conhecimentos úteis para o resto de sua vida mesmo que ele não mais precisasse de química.

Como disse acima a finalidade é provocar discussão, construir e aprofundar idéias, para quem sabe, conseguir dar uma ordem ao *caos construtivo* e se chegar a uma proposta mais completa, pois os itens citados acima, digamos que são mais uma provocação do que uma proposta.

Abaixo apresentaremos como sugestão um currículo de química de nível médio para o estado do Rio de Janeiro que contemple a problemática ambiental

Sugestões de temas para o 1^o ano

1) Tratamento da água e lixo urbano

- Propriedades da matéria: físicas, químicas e organolépticas.
- Estrutura da matéria: teoria de Dalton-Avogadro.
- Materiais: Misturas e substâncias
- Representação química dos materiais: símbolos e fórmulas
- Separação dos materiais: O lixo urbano e o tratamento da água para consumo

2) Radiações e Energia nuclear

- Ondas eletromagnéticas
- O átomo: teoria atômico-molecular de Rutherford-Bohr
- Radiações: riscos e benefícios – relação entre a camada de ozônio e saúde
- Energia nuclear: decaimento radioativo, fissão e fusão nucleares, isótopos radioativos.
- Energia nuclear e meio ambiente: lixo atômico, vantagens e desvantagens do uso da energia nuclear.

3) Gases

- Leis dos gases: relações entre P, V e T
- A atmosfera: evolução e composição
- O papel do oxigênio na atmosfera terrestre
- Fotossíntese
 - Oxidação e redução
 - Utilização de oxidantes e redutores no dia a dia
 - Radicais livres e saúde
- óxidos
- Poluição atmosférica: óxidos de nitrogênio, SO₂, CO₂, CO e CH₄
- O efeito estufa
- Formação e destruição da camada de ozônio

4) A água

- Ligações químicas: eletrovalência, covalência e pontes de H.
- Molécula polar e molécula apolar
- Estrutura da água: propriedades da água
- Ciclo hidrológico
- Relação entre circulação da água e clima
- Soluções: estudo quantitativo de uma solução: % e %pp
- Soluções ácidas e soluções básicas
- Chuva ácida: conceito, efeitos e custos de recuperação.

Sugestões de temas para o 2^o ano

1) Matéria em química

- Quantidade de matéria: massa atômica, massa molecular e conceito de mol.
- Molaridade
- Balanceamento de uma equação

2) Energia

- Energia liberada em uma reação química
- Combustíveis fósseis: calor de combustão
 - lei de Hess
 - petróleo
 - carvão
- Fontes alternativas de energia: energia solar – energia eólica – energia hidroelétrica
- Impactos ambientais

3) Metalurgia

- Conceito de oxirredução
- Pilhas e células eletroquímicas
- Utilização prática do conceito de pilhas e células galvânicas: a bateria do automóvel, as pilhas, proteção catódica, galvanoplastia.
- Siderurgia: extração do minério de ferros e obtenção do ferro. Impacto ambiental
- Obtenção do alumínio: extração do minério de ferros e obtenção do alumínio
- Reciclagem

4) Equilíbrio químico

- Reações reversíveis, lei de ação das massas, Princípio de L^e Chatelier
- Constante de equilíbrio (K_e)
- Equilíbrio iônico (K_a e K_b)
- Teoria ácido-base de Bronsted-Lowry
- Produto iônico da água, pH e pOH
- Soluções tampão
- Regulação do equilíbrio ácido-base no corpo humano

- Eletrólitos corporais: papel do Na⁺, K⁺ e Mg²⁺ no organismo humano.

Sugestões de temas para o 3^o ano

- 1) A química do
 - O átomo de carbono
 - Cadeias de carbono
 - Isomeria
 - Principais funções orgânicas
 - Nomenclatura dos compostos orgânicos simples
- 2) Polímeros
 - Classificação dos polímeros
 - Plásticos: classificação, obtenção e usos
 - Reciclagem
- 3) O álcool
 - Obtenção: fermentação
 - Utilização do álcool como combustível
 - Bebidas alcoólicas
 - Impactos ambientais produzidos pela cana de açúcar e sua industrialização
- 4) Remédios e drogas
 - Anestésicos, sedativos e antitérmicos.
 - Vitaminas e complementos alimentares
 - Drogas: principais drogas naturais e seus efeitos deletérios.
 - Drogas sintéticas e seus efeitos deletérios

Os temas locais poderão a critério do professor ser inseridos em qualquer uma das séries. Como sugestões de temas locais podemos citar:³

- 1) Química na agricultura
 - Ciclos biogeoquímicos
 - Utilização de pesticidas e fertilizantes e impacto ambiental
- 2) Química na pecuária
 - Dietas e rações
 - O leite: composição, importância alimentar e sua industrialização.
- 3) Química e Turismo
 - Águas minerais: definição, composição e utilização.
 - Sistemas lagunares: conceito, manutenção e impactos ambientais derivados de sua utilização inadequada.
 - Patrimônio histórico: papel social, conservação e recuperação, impacto ambiental derivado da exploração desse tipo de turismo.
 - Ecoturismo: exploração e conservação da natureza. Impacto ambiental produzido pelo ecoturismo.
- 4) Química dos alimentos
 - Indústria de laticínios
 - Indústria panificadora
 - Produção de bebidas: cachaça – vinho
 - Produção de doces e compotas

Temas locais:

Anexos

- 1) Proposta de um currículo com eixo contextual para o primeiro ano do nível médio

Temas	Principais idéias e conceitos relacionados
Tratamento da água e lixo urbano	<p>Propriedades:</p> <p>Transformações:</p> <p>Constituição:</p> <p>Representação:</p> <p>Nomenclatura:</p>
Radiações: utilização e importância	<p>Propriedades: características das interações das radiações com a matéria: chapa de raios X, forno de micro ondas, bronzeamento da pele, etc.</p> <p>Transformações: Interação entre radiação e matéria.</p> <p>Constituição: ondas eletromagnéticas – relação entre comprimento de onda e energia; modelo atômico de Bohr.</p>

Camada de ozônio	<p>Propriedades: características da camada de ozônio; reações fotoquímicas.</p> <p>Transformações: interação entre UV e o ozônio; transformações celulares influenciadas pelo UV.</p> <p>Constituição: formação da camada de ozônio; relação entre difusão de gases e destruição da camada de ozônio.</p>
Energia nuclear	<p>Propriedades: fenômenos radioativos.</p> <p>Transformações: decaimento radioativo em uma transformação nuclear; vida média e meia vida dos radionuclídeos; fissão e fusão nucleares; utilização dos combustíveis nucleares; radioisótopos: formação e utilização; problemas ambientais advindos do uso da tecnologia nuclear.</p> <p>Constituição: modelos nucleares.</p>
Os gases – A atmosfera	<p>Propriedades: pressão, temperatura e volume em sistemas gasosos; o papel do oxigênio na atmosfera terrestre: fenômenos de oxirredução, fotossíntese e respiração.</p> <p>Transformações: reações químicas envolvendo gases atmosféricos: ferrugem, combustão, formação de radicais livres. O ozônio troposférico.</p> <p>Constituição: Leis dos gases: relações entre P, V e T.</p>
Óxidos	<p>Propriedades: propriedades químicas dos óxidos.</p> <p>Transformações: Os óxidos de nitrogênio, SO₂, CO₂, CO e poluição atmosférica. O efeito estufa.</p> <p>Constituição: conceito e classificação dos óxidos.</p> <p>Nomenclatura: Localização na tabela periódica dos principais tipos de óxidos. Nomenclatura das substâncias e suas fórmulas.</p>
A água	<p>Propriedades: propriedades da água. A água como solvente.</p> <p>Transformações: Ciclo hidrológico; relação entre circulação da água e clima.</p> <p>Constituição: modelos de ligações químicas: formação de moléculas e íons: Moléculas polares e apolares: pontes de H.</p>
Soluções	<p>Propriedades: condutividade elétrica.</p> <p>Constituição: modelos para soluções; a natureza das soluções.</p> <p>Aspectos quantitativos: relações entre quantidades: % e % pp.</p>
Ácidos e Bases	<p>Propriedades: Acidez e basicidade de uma solução.</p> <p>Transformações: reações químicas entre ácidos e bases. Chuva ácida: definição; conseqüências ambientais, recuperação e custos.</p> <p>Constituição: modelos para ácidos e bases.</p> <p>Nomenclatura: Localização na tabela periódica dos principais elementos formadores dos ácidos e das bases. Nomenclatura das substâncias e suas fórmulas.</p>

1) Proposta de um currículo com eixo contextual para o segundo ano do nível médio

Temas	Principais idéias e conceitos relacionados
A quantificação na química	<p>Propriedades: massa atômica, massa molecular e mol. Número de Avogadro.</p> <p>Transformações: relações numéricas envolvendo mol, número de Avogadro e massa em gramas.</p> <p>Constituição: Modelos de quantidade de matéria.</p> <p>Aspectos quantitativos: relações entre quantidades: cálculo do número de moles e da molaridade. Balanceamento de uma equação.</p>
Energia	<p>Propriedades: produção de energia; características dos diferentes materiais utilizados como combustíveis.</p> <p>Transformações: fenômenos energéticos: temperatura e calor; queima de combustíveis; diferentes tipos de combustíveis; impactos ambientais devido à queima de combustíveis fósseis.</p> <p>Constituição: modelos das principais substâncias que funcionam como combustíveis.</p> <p>Nomenclatura: nomes e fórmulas das substâncias combustíveis.</p> <p>Aspectos quantitativos: cálculos de calor de combustão; lei de Hess.</p>
Fontes alternativas de energia	<p>Propriedades: Capacidade de produzir energia.</p> <p>Transformações: Transformações ocorridas no uso de fontes alternativas de energia; energia eólica; biomassa e energia solar.</p>
Metais e metalurgia	<p>Propriedades: propriedades dos metais: condutividade elétrica; eletrodeposição metálica.</p> <p>Transformações: Transferência de elétrons; reações de oxirredução; galvanoplastia; funcionamento de pilhas e baterias; processos químicos envolvendo a formação de novos materiais; rendimento e custos dos processos envolvidos.</p> <p>Constituição: modelos envolvendo o funcionamento de uma pilha e de uma célula eletroquímica; modelos relacionando a estrutura atômica dos metais e a condutividade elétrica. Ligações metálicas.</p> <p>Tabela Periódica: Localização dos metais na tabela periódica; propriedades periódicas relacionadas ao deslocamento e transferência de elétrons.</p> <p>Aspectos Quantitativos: balanceamento de equações de oxirredução; cálculos de massas envolvidas em processos galvanoplásticos; cálculos de variantes físicas envolvidas em processos galvanoplásticos; determinação da fem de uma pilha. Reciclagem do alumínio: vantagens econômicas.</p>
Equilíbrio químico	<p>Propriedades: aspectos macroscópicos do estado de equilíbrio; manutenção do pH.</p> <p>Transformações: reações químicas reversíveis; regulação do equilíbrio ácido-base no corpo humano; eletrólitos corporais: papel do Na^+, K^+ e Mg^{2+} no organismo humano.</p> <p>Constituição: Modelos que expliquem o estado de equilíbrio e o caráter dinâmico do mesmo.</p> <p>Aspectos Quantitativos: cálculo da constante de equilíbrio, cálculo do pH de</p>

uma solução; cálculo do pH de um tampão.

1) Proposta de um currículo com eixo contextual para o terceiro ano do nível médio

Temas	Principais idéias e conceitos relacionados
A química do carbono	<p>Propriedades: o átomo de carbono, formação de cadeias, isomeria. Funções orgânicas.</p> <p>Constituição: modelos que expliquem o átomo de carbono, utilização dos modelos para explicar as diferentes representações dos isômeros.</p> <p>Tabela Periódica: localização dos elementos formadores das substâncias orgânicas na tabela periódica. Explicação do nome das substâncias e suas fórmulas.</p>
Polímeros	<p>Propriedades: propriedades e características dos diferentes materiais formados.</p> <p>Transformações: processos químicos envolvendo a formação de novos materiais; rendimento e custos dos processos envolvidos. Impactos ambientais devido ao uso dos polímeros.</p> <p>Constituição: modelos que expliquem a formação dos polímeros.</p> <p>Nomenclatura: nomes, fórmulas e classificação dos principais polímeros.</p>
O álcool	<p>Propriedades: capacidade de produzir energia. Fermentação alcoólica.</p> <p>Transformações: transformações ocorridas no uso do álcool como fonte alternativa de energia. Utilização do álcool e impacto ambiental.</p> <p>Aspectos quantitativos: cálculos do conteúdo calorífico do álcool e de outros combustíveis.</p>
Remédios e drogas	<p>Propriedades: capacidade curativa de um fármaco e capacidade de intoxicação de uma droga.</p> <p>Transformações: síntese de fármacos. Processos químicos envolvendo as transformações de um fármaco ou droga nos organismos vivos.</p> <p>Constituição: modelos que expliquem a ação de uma droga ou fármaco em um organismo vivo.</p> <p>Nomenclatura: nomes e fórmulas dos principais fármacos e drogas.</p>

Bibliografia

1. BAIRD, C. *Química Ambiental*. Bookman, Porto Alegre, 1999, 622p.

2. LAVE, J. *Cognition in practice*. Cambridge University Press, Cambridge, 1988, 80 p.

3. MAGALHÃES, R. F. *Crise Ambiental ou Crise Civilizatória*. In: R. Zacarias, V. P. Pinto, Orgs, Educação Ambiental em Perspectiva, FEME, Juiz de Fora, 2002. p. 9-20.

4. MIRANDA, F. H; Esteves, P. C. D. *Ética e*

Educação Ambiental uma Conexão Necessária. In: II WEEC, World Environmental Education Congress, Rio de Janeiro, 2004.

5. MORTIMER, E. F.; Machado, A. H.; Romanelli, L. I. *A proposta Curricular de Química do Estado de Minas Gerais: Fundamentos e Pressupostos*. Química Nova 23: 2 (2000) 273-283.

6. SANTOS, W. L. P. dos; SCHNETZLER, R. P. *Função Social: O que significa o ensino da química para formar o cidadão?* Química Nova na Escola 4 (1996) 28-33